

VANMISSEN Carine, Rocourt, 8 septembre 2020.

- Zoé Crine : Bah donc voilà pour commencer je vous remercie beaucoup de nous recevoir et de prendre du temps donc pour cette interview du projet VULNER qui s'intéresse aux vulnérabilités de demandeurs d'asile dans la procédure d'asile et donc ici, spécifiquement, dans l'accueil. Pour commencer l'interview, on a une question toute générale à vous poser en fait: on voudrait simplement que vous vous présentiez en terme de profil professionnel, ce que vous avez fait avant, votre parcours et ce que vous faites ici au centre de Rocourt.

- Carine Vanmissen: D'accord. Donc bah...le public de demandeurs d'asile, même s'il y a la nouvelle appellation maintenant " les demandeurs de protection internationale"...bah je travaille avec ce public depuis octobre 2000, donc j'ai quand même quelques années d'expérience liées à l'accueil. Ce qui intéressant aussi dans le cadre de votre recherche, c'est que j'ai aussi travaillé pendant l'accueil individuel pendant 15 ans donc je vois aussi la différence entre les structures d'accueil individuelles et communautaires comme celle de la Croix-Rouge ici de Rocourt. Donc j'ai toujours travaillé en tant qu'assistante sociale avec ce public. Mais les 15 premières années, le travail d'accompagnement individuel du public concerné, c'était via la Convention CIRÉ- Caritas, donc c'est l'accueil vraiment individualisé dans des logements privés. Donc j'ai lancé à Seraing donc c'était le "Crée-toit" parc immobilier pour accueillir tous ces demandeurs d'asile dans le cadre de la nouvelle convention qui était établie. Et donc là on intervenait que ce soit l'accompagnement social au quotidien, l'inscription scolaire des enfants, l'aide au budget, la recherche d'avocats, la partie médicale, l'accompagnement lié à la santé qui est très fréquent évidemment par rapport à notre public. Donc c'était beaucoup vaste que mon expérience ici à la Croix-Rouge...bah voilà ici, comme vous avez peut-être déjà pu le constater avec les personnes déjà interrogées..bah on a nos casquettes de référence. Donc ici j'ai mon rôle d'assistante sociale et je suis aussi référante...maintenant on dit AGS donc c'est par rapport aux mutilations génitales féminines donc c'est toutes les actions que recouvrent le GEMS, donc c'est les violences intra-familiales, c'est les violences sur le parcours d'exil, donc du pays jusqu'à l'arrivée en Belgique. Il y a le phénomène de radicalisation au sein des familles, les problèmes et les violences liées à l'homosexualité de personnes également...donc voilà c'est aussi beaucoup plus précis ici l'accompagnement de ..du public concerné et au niveau du public social, on est beaucoup plus en relais avec les avocats quel le travail que je faisais auparavant..on était plus de première ligne quoi vraiment. Et donc évidemment sur cette vingtaine d'années il y a eu des grosses vagues d'immigration et très différentes aussi; c'est pas du tout les mêmes caractéristiques maintenant qu'il y a 10 ans...enfin maintenant c'est plus un public isolé généralement, qu'auparavant ils venaient plus en famille...et donc la durée de la procédure d'asile était beaucoup plus longue avant mais c'était supportable parce qu'on avait les membres de sa famille auprès de soi, on n'avait pas encore l'inquiétude "qu'est ce qui va arriver à ma fille qui n'est pas encore excisée au pays, ou ..mon mari peut être recherché par la police, est-ce qu'il n'a pas encore été arrêté ou détenu, je n'ai pas de nouvelles de lui depuis 15 jours..."...voilà il n'y avait pas toutes ces difficultés supplémentaires.

- Z.C.: Vous parlez là difficultés supplémentaires, des choses que vous remarquez, des caractéristiques qui ont évolué dans le public que vous encadrez. Au niveau des vulnérabilités, aux cas que vous êtes confrontée, pour rentrer un peu plus dans le vif du sujet... 2 petites questions toutes simples: déjà qu'est-ce que vous appelez vous la vulnérabilité ? C'est quoi pour vous, en matière d'asile, être vulnérable et finalement, dans le public que vous encadrez, c'est quoi les vulnérabilités que vous remarquez, que vous pouvez identifier avec toutes les difficultés que ça comporte évidemment ?

- C.V. : D'accord. donc le mot vulnérabilité oui est...Déjà ça dépend où on se situe, je trouve, au niveau des acteurs dans la procédure, je vais dire, d'asile. Je m'explique: déjà le terme "vulnérabilité" on en fait part aux demandeurs d'asile qui arrivent, tel que l'OE au dispatching ...donc parce qu'on estime que le public vulnérable doit être pris mieux en charge au niveau des instances d'asile et du dispatching qui accorde alors le centre d'accueil pour le demandeur d'asile. Or, il y a la façon de faire donc les agents là bas disent "est-ce que vous avez eu des difficultés, est-ce que vous vous sentez vulnérables ?" enfin des fois il y a des résidents qui nous l'expliquent comme ça: " on m'a demandé si j'étais vulnérable"...ça veut rien dire vulnérable dans plein de pays et puis une dame qui a pu être violée, qui a pu être excisée, n'a pas conscience aussi que cet élément va peut-être hyper analysé dans sa procédure d'asile. On est face à des inconnus, on a pas encore soigné le nouveau trauma de la personne donc on ne verbalise pas vraiment comme ça une tête inconnue : " bah oui je suis une personne vulnérable" donc déjà je trouve que ça dépend où on se situe au niveau du parcours. Pour nous évidemment le public vulnérable quand on les reçoit dès l'arrivée en structure on voit très rapidement..la personne a l'air paniquée, angoissée d'être dans un centre avec +- 300- 350 personnes à l'intérieur, c'est un peu la panique..."Ah je ne suis pas tout seul dans la chambre"..c'est...on explique un peu la procédure et le fonctionnement à la personne et elle n'est pas physiquement là avec nous...enfin pas son esprit donc..on voit bien la personne face à nous est absente et donc il y a aussi le non verbal évident qu'on peut analyser..et donc par après, le fonctionnement du centre Croix-Rouge c'est qu'on a l'attribution d'un.e assistant.e social.e, ici on est toutes des femmes, et aussi d'un accompagnateur individuel et donc ici son rôle est aussi de cerner toutes les caractéristiques du profil vulnérable, d'arriver à ce que la personne verbalise son mal-être et les difficultés liées à son parcours..et par après on fait le travail d'équipe avec l'accompagnateur individuel, l'assistant social, le bureau médical, l'avocat pour relayer les informations d'informations pertinents pour le traitement du dossier de la personne et son mieux être. Alors, c'est vrai que le mieux-être c'est encore aussi tout un panel de différence dans le public..il y a des personnes qui au bout de 6 mois d'accompagnement psychologique vont...alors poser un peu leurs bagages, prendre un peu plus leurs marques et ne plus avoir le gros sac à dos sur les épaules comme elles l'invoquent souvent...D'autres c'est beaucoup plus long et c'est aussi lié à la situation de trauma vécue au pays, c'est vrai que c'est fort différent d'un pays à l'autre évidemment et aussi par les pays par lesquels le public transitSur le parcours d'exil ce qu'on entend souvent c'est la Libye, la Grèce, le Maroc...les pays assez difficiles où il a beaucoup de situations vécues qui augmentent encore le trauma des demandeurs d'asile. et une nouveauté, je crois que ça faisait partie de la question aussi...Une des nouvelles caractéristiques de la vulnérabilité...il y a beaucoup plus de viols, je trouve, dans le parcours jusqu'à la Belgique et que ce soit des hommes ou des femmes...et c'est assez récent, je trouve, où les hommes verbalisent ou alors nous, les intervenants, on a des outils qu'on n'avait pas développés avant..et donc on sait, quand on fait un peu l'analyse du traitement du parcours jusqu'à la Belgique, on sent un peu la zone de flou que l'homme ne veut pas...essayer d'éviter aussi pour se protéger..Et puis il y a la différence culturelle, il y a l'âge, il y a plein de choses et donc là on se dit "ouille il y a peut-être un endroit un peu plus à creuser" et malheureusement souvent, il y a beaucoup d'hommes qui passent par des situations de viols aussi...Ce qui est très difficile avec le public plus musulman évidemment..parce qu'ils ne veulent pas en parler nécessairement facilement...faut vraiment tirer les vers hors du nez et puis alors aussi au niveau des instances d'asile, ils ne sont pas toujours pris en considération donc..des fois c'est terrible, quand on arrive à avoir l'info de la personne, des fois on nous demande des preuves supplémentaires..donc là on doit passer par un examen médical qui va attester de..de séquelles physiques et médicales visibles...mais donc c'est aussi une autre intrusion pour la

personne concernée par un viol..pareil avec l'excision quoi, il ne suffit pas de dire "je suis excisée, j'ai subi ça", "bah montrez-nous la preuve" et donc c'est encore aussi un rendez-vous chez le gynécologue qui atteste du type d'excision pratiquée, des conséquences au quotidien que vit la personne.

- Francesca Raimondo: Your answer was very comprehensive and you gave a lot..you said a lot of interesting things that made me think of other questions connected and ..I will start with the last thing that you said with the regarding to the nouveau vulnerability. Why new vulnerability, in respect to...wich one. Why you say new one ? If you could elaborate more on that.

- C.V. : ok. Pourquoi nouveau...donc je disais je ne sais pas is c'est une approche différent qu'on a au niveau de l'accompagnement social mais on a eu des formations sur des sujets plus précis et donc on nous a donné des techniques d'entretien, des façons de poser des questions , d'analyser les comportements de la personnes..ici aussi dans le projet Croix-Rouge, voilà la nouvelle mission, le nouveau rôle d'accompagnateur individuel qui n'existait pas auparavant et donc il y a aussi toute un catégorie de professionnels à former parce que..ici les collaborateurs polyvalents n'ont pas tous forcément une relation liée aux relations humaines, liée au social et donc il y a une base qui a été élaborée par la coordination sociale de présenter le projet et de former les accompagnateurs donc on dirait qu'il y a une nouvelle conscience de ces nouvelles caractéristiques je vais dire..et donc on est plus attentifs à l'analyse de ..des besoins non formulés par la personne. C'est pas elle qui va les dire, c 'est nous on va aller creuser l'information parce qu'on voit que la personne détient une information qui a quelque chose qu'elle cache.

- F.R. : So this lead us to ask you another question that is pretty related. Do you think that people are, themselves, aware of being vulnerable ? It is also connected to what you have said at the beginning, at the dispatching...that they have been asked "are you vulnerable ?" and so...and somehow also connected with this 2 things that you have sais: that people don't say it but you try to take...

- C.V. : c'est vrai par rapport à ça, par rapport à ce que je disais auparavant oui c'est vrai que quand les personnes arrivent sur le sol belge , il y a toutes les difficultés du voyage, combien de moi, des fois combien d'années...et donc ils sont plus marqués par le trajet, les conditions du trajet jusqu'à la Belgique..à ce moment là la majorité n'a pas conscience je crois de la vulnérabilité...C'est plus quand on les accompagne, qu'on met le doigt: "bah voilà pour ta procédure d'asile, tu viens de dire tel et tel élément, c'est très important pour ta demande d'asile" et là ils comprennent que leur vécu individuel et les situations de trauma vécues vont rentrer dans la demande d'asile..il y en a qu'on a déjà reçu, du public qui venait ici...voilà dans le cadre d'une séparation d'une famille, la maman arrive en Belgique avec les enfants et dit "mon ex mari veut reprendre les enfants" ..bah non c'est pas ça la demande d'asile. C'est parce qu'on leur donne aussi les outils et la définition, quels sont les arguments pour que leur dossier de demande d'asile se passe bien. Je crois que c'est un 1er élément. 2ème élément, je pense que la procédure est longue aussi pour avoir sa 1ère, sa 2ème audition ..donc malheureusement on voit aussi le public qui se présente...que la situation santé mentale se détériore aussi face à l'attente des convocations et la vie en centre communautaire..Il y a des personnes voilà...je ne sais pas je reparle encore de la situation de viols..Si on est dans une chambre de 6 ou 8, que c'est un homme qui a été violé et qui se retrouve encore dans une chambre de 6 ou 8 hommes qui partagent , il va peut-être encore avoir des souvenirs de ce qu'il a vécu..il va peut-être craindre de revivre cette situation donc il y a aussi ce qui se passe dans l'attente du traitement de leur dossier qui fait que cet élément de vulnérabilité ici ils en ont plus conscience. Et aussi beaucoup..parce que je pense que les 3/4 de notre public est en accompagnement psychologique...l'intervenant, le psychologue en question, bah voilà arrive aussi à ce que la

personne verbalise son mal-être et met les points aussi sur ce qui a été traumatisant pour la personne donc on approfondit sa situation que peut-être avant il ne voulait pas voir..le trauma vécu à l'arrivée...voilà.

- Z.C. : Donc vous parlez de l'accompagnement psychologique, vous mentionniez juste un petit peu plus tôt les certificats médicaux qui peuvent être présentés à l'appui d'un dossier...les certificats médicaux c'est un élément qui revient souvent dans nos interviews et ...comme avant vous on a interviewé les officiers de protection et les juges du contentieux, on cet élément qui revient parce que du coup ils traitent des dossiers auxquels on a appui ou non des certificats médicaux...Je me demandais si c'était quelque chose que vous faisiez fréquemment avec le public ? Quand est-ce que vous décidez de joindre un certificat à un dossier, ou pas, parce que ce que les officiers de protection nous disent c'est que, parfois il y en a, parfois il y en a pas et c'est pas toujours motivé sur pourquoi, à l'appui de certains dossiers on a décidé d'en mettre un, à l'appui d'autres non..Dans vos pratiques à vous, puisque vous êtes dans cette procédure et vous faites en sorte q'un dossier soit complet, comment ça se passe ?

- C.V. : Donc..bon ça c'est peut-être pas automatique, c'est peut-être pas directement dès les premiers entretiens mais, dès qu'on a un.e nouveau.elle résident.e , on fait les démarches légales liées à l'arrivée, on établit le rapport de confiance et puis quand la personne a enfin..confiance etc on propose alors d'aborder la partie "pourquoi est-ce qu'on vient faire une demande d'asile en Belgique ?" Alors certains ne veulent pas le faire avec nous, le bureau social, d'autres préfèrent le faire avec leur avocat mais quand la personne commence à invoquer les raisons, comme ça, qui ont poussé à faire la demande d'asile enBelgique on a tous les éléments déjà de réponse qu'on peut déjà restructurer pour remettre dans les mains de l'avocat pour que la personne soit mieux défendue et prendre les éléments pertinents ou non et donc...Quand on entend "je suis passé..j'ai été détenu au cachot au Congo.." voilà on sait...les histoires reviennent, sait où il y a de la violence physique et où ça laisse des traces sur le corps aussi des demandeurs d'asile...Alors on va prendre rendez-vous au bureau médical, on va demander un rendez-vous avec le docteur pour faire un attestation de lésion...parce que des fois des personnes veulent aussi nous montrer leurs cicatrices..bah non non c'est pas à nous qu'il faut montrer; il faut vraiment avoir, tout ce qu'on dit en Belgique c'est Blabla ça rentre d'une oreille, ça rentre par l'autre...donc je dis "vous devez tout le temps avoir des preuves et donc ça ne sert à rien de me montrer votre corps, je ne suis pas docteur, le docteur va vous voir, va faire le rapport" et donc dans l'attestation de lésion, ce qui est très important aussi, parce que c'est pas toujours le cas avec tous les intervenants bah...le docteur dit "bah voilà la personne a présenté une cicatrice de 5-6cm sur l'épaule suite à une détention au Congo. Cette cicatrice correspond à des traces d'une machette...". Le docteur appuie ce qu'il voit avec l'analyse médicale et donc là c'est pris en considération. Parce qu'il fait le lien entre la séquelle physique et l'explication de la personne de comment elle e eu cette séquelle physique. Donc ça c'est ..pour les lésions en tout cas les cicatrices visibles..et pour l'autre partie du public que je disais, les dames excisées, là on doit le faire avec des personnes agréées et reconnues par le CGRA; il y aussi une façon de faire évidemment, d'aborder le public. Et donc voilà..nous on a le tableau des prévalences des pays où se pratiquent les mutilations...mais donc voilà on sait si on a eu dame qui vient de Guinée- Conakry elle a 97% de chance d'être touchée donc on l'a convoque à la permanence, on lui explique les actions du GAMS et souvent bah voilà..c'est spontané parce qu'on va vers eux, on leur amène les éléments juridiques pour les aider donc ils sont soulagés et mis en confiance parce qu'ils se disent "ah bah voilà on va s'intéressé à moi, mon vécu, ce que j'ai vécu et on m'informe que c'est important pour ma demande d'asile." Donc on est vraiment le relais avec l'avocat à ce moment là.

- Z.C. : Vous parlez ici des..

- C.V. : Il y a encore..je continue encore avec les lésions...

- Z.C.: oui allez-y je vous en prie

- C.V. : C'était super ce service là, c'était l'asbl Constat, qui était donc une asbl d'expertise médicale et ...donc, moi j'ai eu un jeune ivoirien ...vraiment torturé, on lui avait arraché un oeil, les dents, fin c'était vraiment une horreur et donc..oui on avait l'attestation de lésion bien évidemment mais toutes les cicatrices visibles et les séquelles qu'il avait sur le corps, on avait un rapport d'une quinzaine de pages de photos et de rapports de médecins à l'appui; on a sollicité un rendez-vous avec l'asbl Constat et le médecin expert médical dit "oui cette cicatrice correspond effectivement à cette action perpétrée telle année.."Donc c'était vraiment comme si on avait là un rapport qui venait du pays d'origine de la personne. Et dès qu'on avait un rapport d'expertise de constat en général la personne était reconnue réfugiés par la suite. Mais voilà, faute de médecins experts, l'asbl ne prend plus de nouvelles demandes..

- Z.C. : ah ok !

- C.V.: faute de subsides aussi à mon avis.

- Z.C.: ok...Vous mentionnez les lésions visibles, donc physiques, corporelles. dans les certificats médicaux on a souvent aussi des certificats de suivi psychologiques...donc des blessures plutôt ...je vais dire de l'âme qu'on ne remarque pas immédiatement sur le corps. Et les officiers de protection nous disaient "ça on en a énormément". Donc vous disiez là, à l'instant 3/4 ici du public qu'on encadre est suivi psychologique. Les officiers de protection nous disaient "d'ailleurs on en a maintenant à peu près pour tous les dossiers, c'est difficile de donner une force probante...je ne sais pas si vous avez un commentaire à faire là-dessus, au niveau des certificats psychologiques que vous joignez à certains dossiers...C'est difficile parce que du côté des officiers de protection on entend qu'il y en a beaucoup et que donc c'est difficile de les prendre en compte et en même temps c'est une preuve supplémentaire et on demande d'avoir une preuve de ce suivi donc il faut qu'on les joigne au dossier. Je ne sais pas si vous avez un commentaire...

- C.V. : Mais oui, enfin..avant c'est vrai que par exemple les ...le public qui était lassé d'attendre comme ça, 1 an, 1 an et demi avant d'avoir son audition au CGRA, on demande au psychologue "oui vous pouvez nous faire un attestation de suivi psychologique ?", on la joignait au Commissariat qui lors, accélérât la procédure pour convoquer la personne. Maintenant, effectivement il y a trop ...je ne veux pas dire...on a l'impression que les instances des fois on du mal à discerner des vrais, des faux...c'est vrai aussi qu'il y a des asbl ou des intervenants, des psychologues qui font des rapports beaucoup plus détaillés et plus pris en considération que d'autres...ce qui est aussi un peu je trouve...ça c'est un peu personnel mais...Je trouve aussi...Il y a une unité spéciale au sein de la Croix-Rouge qui est le service CARDA, donc c'est le centre d'aide aux demandeurs d'asile en souffrance mentale..mais voilà quand leur demande une attestation on a une page A4, "le nom du résident a bien entamé son suivi depuis le..."voilà. c'est un date. Et pourtant les instances d'asile font très attention à l'attestation de CARDA mais..pourquoi parce qu'on est passé en résidentiel là-bas ou qu'on a un suivi là-bas alors qu'il y a rien comme détail de la souffrance psychologique et de la vulnérabilité vraiment de la personne. Donc c'est un peu paradoxal des fois oui...qu'on nous demande des rapports détaillés et que..bah certains ne sont pas du tout détaillés et pris en considération, d'autres forts détaillés..oui mais bon c'est peut-être lié à l'attente, à la séparation de la famille...je ne sais pas ce que les instances d'asile se disent...Il y a une grande différence dans le traitement de ces attestations de suivi psychologique oui...

- Z.C. : vous mentionnez, tout à l'heure, l'attente de la procédure, le fait que ça crée aussi des fragilités, que c'est assez..que c'est long...que c'était encore plus long avant mais que maintenant

au vu des profils que vous avez c'est une attente particulière où on est séparé, où on se demande ce qui pourra devenir de la famille...L'attente c'est quelque chose qui revient aussi beaucoup dans nos entretiens, le fait que la procédure est longue, le fait qu'on est dans l'indécision pendant longtemps...Au niveau des vulnérabilités, nous ce qu'on pose toujours comme question c'est : finalement est-ce que cette procédure, en tout cas ses délais, dans l'attente qu'elle crée, peut aussi quelque part, selon vous, vulnérabiliser la personne ? C'est -à-dire la mettre dans une position de fragilité..

- C.V. : à 100% oui

- Z.C. : oui ? ok.

- C.V.: 100 %

- Z.C. : Je ne sais pas si vous avez un commentaire à faire par rapport à ça ?

- C.V. : Bah oui, je trouve le système d'accueil...bah voilà ça fait 20 ans que j'entends dire " oui on va régler le traitement d'asile en 6 mois...en 6 mois les personnes seront fixées sur leur sort, leur avenir"...voilà ça n'a jamais été mis en place...d'un autre côté en 6 mois ce serait peut-être bâcler le traitement de leurs arguments de leurs demandes d'asile, le temps de faire les enquêtes au pays etc..de vérifier les dires. Mais oui il est clair...les dernières personnes ici, le séjour le plus long que j'ai eu dans les résidents c'est une personne que j'ai eu qui est restée 5 ans quoi...5 ans ..Je serais incapable de rester 2 mois en centre communautaire...incapable...D'ailleurs le principe de la dignité de la personne...Et pourtant je travaille en centre d'accueil communautaire mais...on n'a aucune intimité dans la chambre quand on est dans une chambre commune...l'accès aux sanitaires, prendre sa douche, aller aux toilettes...on est seul, on doit se lever dans le couloir la nuit, traverser le couloir..utiliser l'espace commun..encore une fois le public fragilisé, violé, etc...enfin c'est un tension énorme pour les femmes ici...cet accès aux sanitaires c'est vraiment très difficile pour ces personnes...bah le manque d'autonomie..voilà...l'heure du repas c'est de telle heure à telle heure, la vie communautaire...ceux qui respectent..on ne fait pas de tapage nocturne après 22h...ceux qui font le fête la nuit...voilà tout ça perturbe le rythme du sommeil et donc ce système d'accueil sur la longueur crée des gens de plus en plus vulnérables. Récemment encore voilà, un de mes résidents, ça fait 1 an et demi qu'il est ici et depuis 4 mois il vient toutes semaines répéter la même chose, qu'il n'en peut plus, qu'il n'en peut plus et..c'est vrai que c'est frustrant parce que et son accompagnateur individuel et moi on entend sa souffrance mais on ne sait rien faire....Et il nous ré-invoque les problèmes qu'il a vécus avec le Hamas en Palestine, la séparation de la famille, ses problèmes psychologiques liés à sa perspective d'avenir incertaine, que dans son pays, à son âge il devrait être marié et avoir des enfants et ici il est nul part...c'est ça aussi le rôle social que la personne a au pays et celui qu'elle a ici...que ce soit homme-femme, le métier aussi.."J'étais médecin en Tchétchénie" bah ici la personne ne pourrait même pas être reconnue comme infirmier avec le principe d'équivalence de diplôme et puis le rang, le statut social...

- F.R. : You have mentioned that the life in community is very difficult and os, do you think it is a factor that can ...make people more vulnerable ? And on the other hand do you think the procedure take into account the vulnerability of protection seekers ?

- C.V. : Je réponds toujours en français ça va ? oui je pense que le système d'accueil communautaire peut rendre les gens plus vulnérables...ou les faire devenir. des fois c'est la petite goutte d'eau qui fait déborder le vase et donc il y a déjà tellement de vécu accumulé..puis il y en a un dans la chambre il va parler à 1h du matin et paf, ça va exploser et ..il y a une dame vulnérable aussi qui avait piqué une crise de nerfs dans la salle d'attente...alors qu'elle avait accumulé, elle n'avait rien verbalisé jusque là, parce que ce jour-là il y avait beaucoup d'arabophones qui attendaient dans la salle d'attente..elle a entendu parler en arabe, elle a fait une crise décompensation dans la salle

d'attente..voilà c'est...et c'est aussi lié à la vie communautaire par exemple. donc ça c'était la première question et la deuxième c'est "est-ce que la procédure les rend plus vulnérables aussi ?"

- Z.C. : c'était plutôt...on disait que la procédure les rend vulnérables mais d'un autre côté est-ce qu'elle prend quand même en compte les vulnérabilités selon vous ? on a aussi des avis très variés, on nous dit "oui tout à fait", "non pas du tout" ou "oui à certains moments"...donc on demande aussi..

- F.R. : oui on paper, but in practice...

- Z.C. : oui c'est ça, sur papier ça va, après dans le réel on se rend compte qu'il y a quand même des choses à améliorer donc on pose toujours la question, selon vous ?

- C.V.. : moi je ne trouve pas, personnellement. Je ne trouve pas. Il y a ..oui les instances, le système en tout cas d'attribution de structures d'accueil dit qu'il en tient compte...pour moi non..Par exemple, bah voilà, on reparle des attestations de suivi psychologique qui ne sont pas toujours lues; même lues, même regardées. Et alors quand on essaie de dire "bah voilà on a un résident qui est ici depuis 2 ans et il n'en peut plus, il est vraiment à bout, pouvez-vous le convoquer pour son interview, que ça accélère un peu son dossier asile..."ah bah non, monsieur ne pourra pas être considéré comme prioritaire sur les autres et donc il faut encore attendre" et donc face au jeune homme qui vient toutes les semaines, j'ai essayé avec l'attestation de suivi psychologique mais ça n'a pas été pris en compte et pourtant il a des crises neurologiques incessantes ce jeune; il fait des crises de tétanie, il a des crises de nerfs fin il y a beaucoup d'éléments qui auraient pu être pris en considération si les instances tenaient vraiment compte du critère vulnérabilité oui. voilà. Ou alors, encore par rapport au public, aux dames excisées, donc je leur dis toujours qu'en fonction du...enfin je ne vais pas rentrer trop dans les détails mais ..en fonction du type d'excision, certaines pourraient être ré-exciser en cas de retour au pays, donc pourraient encore avoir une nouvelle intervention. Il y a aussi le fait que la femme, si elle n'a pas encore eu d'enfants, si elle rentre au pays elle va en avoir et on va refaire une autre excision après avoir accouché et ainsi de suite si elle a 3-4 grossesses on va lui faire 3-4 pratiques de mutilation..et donc ça, je dis toujours aux dames "invoquez-le lors de votre audition" et puis le CGRA répond "ce n'est pas parce que vous êtes excisées de tel type que vous risquez l'excision de tel type en cas retour" ! Bah si , dans la pratique, si ! Les dames qui retournent au pays elles le disent toutes. Il y a une pression terrible au niveau culturel dans la plupart de ces pays..même la propre tante, la propre soeur pourrait le faire donc...et là les instances n'en tiennent pas compte.

- Z.C. : Vous mentionnez donc les difficultés de la vie en centre, de l'accueil communautaire. Vous disiez au début de l'interview que vous aviez été pendant longtemps en accompagnement plus individuel, dans des structures privées; à l'inverse d'une centre communautaire avec 350 personnes. Qu'est ce qui fonctionnait mieux, finalement avec ces structures individuelles ? En quoi est-ce que...enfin je ne sais pas si ça vulnérabilisait peut-être moins mais vous dites que la vie en centre ça pose beaucoup de questions, de défis...C'était quoi la différence justement avec la vie dans des structures plus petites, en quoi est-ce que ça vulnérabilise ou pas les personnes ? C'est quoi ces avantages finalement par rapport à un centre dont on entend souvent que c'est compliqué la vie ensemble ?

- C.V.. : Le simple fait de ne pas vivre ensemble. Ç c'est déjà aussi une première partie...ça dépend encore des périodes et des années mais moi j'ai connu, depuis que je travaille, des personnes qui viennent de pays en guerre, où les 2 groupes opposés, ennemis se retrouvent dans la même structure donc c'est délicat par ce que ...et on a l'information qu'est ce qu'il s'est passé le weekend au pays qui ravive la colère, la rancoeur et donc bah...voilà la journée ça peut aller mais notre public a souvent des contacts le soir avec le pays d'origine donc il y a moins de personnel aussi disponible

en soirée...et donc il y a beaucoup de situations de réactivité face à ce qui se passe au pays, ou qui s'est passé historiquement dans le pays ..que quand on est en logement privé on choisit qui rentre chez soi ou pas, si on a envie de se fermer du monde, on a le droit aussi. Pour certains c'est mieux, pour d'autres c'est moins bien, ça dépend encore des caractéristiques de la personne. Pour moi, quand je travaillais en accueil individualisé, je vais dire le cadre des permanences c'était bien clair..et donc le public pouvait venir très fréquemment aussi, on était toujours accessible. Ici, en centre communautaire, on n'a pas le même horaire chaque jour, on a des missions attribuées donc il y a certains jours où je ne suis pas au social, je suis en polyvalence par exemple donc...ma casquette assistante sociale n'est pas disponible peut-être ce jour là et la personne en aurait besoin...la personne je trouve elle est remise au coeur de sa vie aussi en logement individuel. Déjà, tout simplement, c'est bête mais la pratique culinaire est très importante et donc la personne qui peut se rattacher à sa tradition, à sa culture en faisant ce qu'elle veut manger, c'est déjà important aussi. Et puis on n'a pas à partager son espace privé avec d'autres co-logeurs aussi c'est très important également. Le relais ...bon en accueil individualisé on ne savais pas tout faire non plus mais on travaillait avec des partenaires locaux et donc la personne savait très bien , l'autonomie venait très vite après parce qu'elle savait "ah je suis malade, je sais je dois aller à la maison médicale, je ne dois plus passer par mon assistante sociale" et donc que la personne reprenne sa vie d'acteur ...enfin devienne acteur de sa vie en Belgique ça valorise aussi le public de se dire "finalement au début quand je suis arrivé je ne savais rien faire tout seul, maintenant je suis capable de pouvoir faire ma démarche". Et donc voilà ça améliore au moins l'estime d'elle-même.

- F.R. : Do you think that the educational background of the people could have an impact on their vulnerability ? You mention earlier that it is difficult for people that have higher social role in their country of origin, for example they were doctor, or they were lawyer and so on...to be in the life of the community to stay in this type of center. But in general, do you think that education could have an impact on their vulnerability ? and if so, how ? Both higher education but also the lack of education.

- C.V. : oui...Je pense que ça les rend plus vulnérables quand elles se rendent compte que leur rôle social ou leur métier ne pourra pas être le même ici en Belgique. Et donc quand ils arrivent ici, ils ont plein d'espoir, plein de rêves, on va vite avoir sa réponse, on va vite faire venir la famille, on va vite avoir du travail...et puis elles se rendent compte que toutes les formations ne leur sont pas accessibles, qu'il y a la barrière de la langue, qu'il faut une partie de budget pour lancer aussi son activité professionnelle par la suite et en plus...c'est un peu des réactions d'enfants mais ..il y a leur communauté aussi...ils se chamaillent en fait , ils se titillent: "ah oui tu sais ..Ali était avocat au pays ! l'avocat hihi !" voilà...ils rigolent entre eux comme dans une cour d'école et pourtant ils vivent tous la même chose, ils sont tous d'un niveau professionnel et ils vont tous devoir redescendre de leur niveau professionnel et le fait aussi que leur compatriotes rigolent de cette descente de niveau sociale est importante pour eux oui.

- F.R. : and with the regarding to the niveau socio-économique, for example came from la campagne or la cité, or being rich or poor in the country of origin...simple question: does it have an impact ? yes or no ? If so, how ?

- C.V. : oui c'est plus difficile pour les gens qui viennent de la ville je trouve...le milieu rural, le milieu de campagne...bah comme ils disent "j'ai toujours travaillé j'ai fait tout et n'importe quoi" ...voilà souvent ils me disent "qu'est ce que tu as fait comme étude ? J'ai fait tout et n'importe quoi, j'ai fait du commerce j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça" ..donc ils ont une capacité, je trouve le public de régions plus rurales à plus de capacité de rebondir et de s'adapter au milieu tandis que le public qui avait tel métier, telle spécificité, c'est très difficile de lui faire comprendre qu'on ne

pourra plus faire ça, il faudra redescendre d'un niveau .."mais pourquoi ? j'ai le papier ! j'ai fait mes études, j'ai travaillé autant d'années au pays ! Pourquoi ici ça ne va pas ? ah mais je suis meilleur que mon avocat ! " ça aussi j'ai déjà eu comme réflexion ! et donc aussi à ce qu'on dit parce que voilà, ils se persuadent de la réalité et donc toute réaction, ou un sourire "mais qu'est ce qu'il y a ? qu'est ce que tu veux dire !" " rien rien !" voilà.

- Z.C. : Juste une question très pratique: vous parlez beaucoup des tensions potentielles entre les communautés dans le centre. Il y a combien de nationalités ici à peu près ?

- C.V. : A mon avis pour le moment on doit être 25 - 30 je pense.

- Z.C. : Ok et les tensions dont vous parlez entre communautés; par exemple tout à l'heure vous disiez "oui, il y a du ressentiment parce qu'il y a des événements qui se sont passés au pays et donc ça se reflète dans les tensions qu'il y a entre communautés ou dans des comportements qu'on peut avoir au centre. C'est principalement en fait ce genre de tensions pour des événements comme ça que vous rencontrez entre les communautés ou est-ce qu'il y a d'autres éléments qui créent aussi de la tension dans la vie en centre pour les personnes même parfois issues de même nationalité, mais de sous-groupes d'un même pays ? Et qui ne se comprennent pas ou qui, simplement, n'arrivent pas à vivre ensemble ?

- C.V. : donc oui, il n'y a pas que ce qui se passe effectivement au pays, il ya aussi le savoir vivre...fin ça c'est aux yeux de l'européenne mais la notion du respect, voilà. du respect et du savoir vivre. Je dis toujours aux yeux de l'européenne. Je m'explique: dans une chambre on est 6. Bah nous on nous a toujours appris "attention, après 22h , ne fais pas de bruit, tu vas embêter tes voisins, tu vas...on peut appeler la police, ne pas respecter les personnes si tu fais du bruit après 22h". C'est délicat de s'exprimer sans préjugés mais que je vais dire dans d'autres cultures...fin voilà dans la culture africaine on se parle dans le quartier, on fait pas attention à l'heure et donc dans la chambre si on a, par exemple, un monsieur qui viendrait d'un pays européen de l'Est avec un résident africain...ils n'ont pas eu la même notion de respecter le bruit par rapport à son entourage et donc l'Africain il va peut-être répondre au téléphone, on va lui sonner à 1h30 du matin que pour l'autre personne ça va être "mais enfin il répond, il nous manque de respect il ne me laisse pas dormir !" et des fois ça part en vrille pour un coup de fil comme ça reçu la nuit tout simplement...tout simplement un appel téléphonique pendant que les autres dorment..Il y a le rapport aussi au corps. Donc il y a ..fin je ne sais pas si vous avez un peu regardé les bâtiments mais donc les espaces sanitaires...au bout d'un couloir il y les toilettes femmes et les douches femmes; l'autre toilettes hommes, douches hommes..mais on n'a pas le même rapport à son corps mais donc il y a des hommes qui peuvent sortir juste avec une serviette le long de la taille, d'autres cultures vont être super choquées en voyant ça; pareil avec les femmes elles sortent avec une serviette juste au-dessus de la poitrine et juste en dessous des fesses. Il y en a qui sont super choquées donc ça peut créer des tensions aussi voilà...tout simplement des excès des commodités communes...ou la place dans le restaurant "il m'a dépassé, il m'a dépassé !" ..fin voilà, faut que ça sorte, il y a trop là ! voilà

- F.R. : with regard to religion that plays a role in the problem among communities ?

- C.V. : oui, pendant le Ramadan ça peut être le cas aussi c'est vrai...voilà, ceux qui jeûnent ont déjà entre...un musulman peut aussi être jugé par d'autres musulmans "qu'est ce que tu fais ? tu manges ! tu bois ? t'as vu l'heure ? tu ne fais pas le ramadan toi ?" et voilà, grosse discussion...alors que peut-être celui refuse de faire le ramadan a quitté son pays parce qu'il a déjà été persécuté parce qu'il ne rentrait dans le moule et donc il explose ici parce qu'on lui fait encore des remontrances par rapport à son choix. Oui et puis voilà entre religion différentes aussi il peut y avoir des règlements de compte ou des discussions comme ça..je vais dire les communautés aussi..ça peut être Russe, ça peut être Tchétchène, ça peut être Kurde, ça peut être Arabe..voilà ça

arrive oui un peu..plein de situations différentes oui.

- F.R.: And the LGBT community...because you are the reference person with regard to LGBT community as well. Do you have any comment on the live in the community and how ...and also on the process of...

- C.V. : oui c'est très ..très très difficile aussi ici...donc on avait..on a pensé à plein de possibilités d'aménagement mais ..aussi en ayant dans d'autres réunions où il y a d'autres centres Croix-Rouge ou j'entendais un peu comment ça fonctionnait un peu dans d'autres centres...ici le public est mélangé donc..encore une fois...dans une chambre de 6 à 8 hommes, ça passe ou ça casse...Il y a des hommes qui vivent les discriminations, les remarques quotidiennes donc voilà...on accumule, on accumule et puis bout d'un temps ça peut déraiper, ça peut en venir aux mains. Il y a des menaces. Ça ça arrive que le public soit menacé par d'autres résidents ici...donc on doit les accompagner à la police porter plainte; essayer d'aménager aussi leur protection...Des fois on doit transférer des personnes touchées par des discriminations...vraiment harcelés. On a eu un résident qui était ...qui envisageait de faire sa transformation comme il disait et il a commencé mais ça s'est très très mal passé ici au niveau des résidents..dans sa chambre par ce que voilà on l'avait connu arrivé apparence d'homme puis "ah il se déguise il se croit au carnaval " et donc c'était aussi révoltant pour la personne qui quittait encore son pays où on lui avait empêché toute sa vie... où il avait aussi été discriminer toute sa vie par rapport à son choix d'orientation et il dit "je viens en Belgique pour avoir la paix et voilà ce que j'ai encore !" ...Et encore une fois, oui quand on est là en journée ça va ...enfin on ne sait pas tout ce qui se passe non plus mais on est présent et s'il y a un problème on peut intervenir. La nuit, il y a 3 collaborateurs de nuit pour tout le site, il y a l'équipe en 14-22, c'est pas assez pour ...pour surveiller que tout se passe bien dans le meilleur des mondes...voilà. Mais c'est très difficile. Les femmes c'est plus discret en général. C'est drôle, cette caractéristique mais elles ne sont moins identifiées donc ça passe mieux évidemment parce que leurs compagnes de chambres ne sont pas du tout au courant de leur orientation..alors aussi il y en a qui disent "bah voilà quand on vient aux permanences du GAMS c'est un peut délicat parce qu'on est identifié" et alors on essaye de dire "bah non justement, parce que bon il y a quand même 5 volets d'action différents. Les femmes, c'est vrai, elles se fondent plus dans la masse qu'un homme vient...bah voilà ils sont plus visiblement vus quoi au niveau de leurs choix.

- Z.C. : Vous mentionnez souvent la nuit dans les centres. J'ai l'impression que dans nos interviews ça revient souvent en tout cas. J'ai l'impression pour les vulnérabilités, pour les profils vulnérables c'est la nuit...c'est un moment quoi...

- C.V. : C'est catastrophique

- Z.C. : J'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'enjeux autour de la nuit...ok

- C.V. : Oui...mais voilà on est une ancienne caserne militaire..on arrive à la fin de l'été, il fait noir plus tôt, il faut quand même aller au restaurant communautaire, sortir du couloir, faire une partie du chemin pas toujours nécessairement bien éclairé...Et donc oui c'est difficile pour ces personnes. J'ai eu une personne au début..et pour tant là c'était ...je me rappelle sa phrase: "Je n'ose pas sortir du centre, je n'ose même pas aller jusqu'au champ à coté. "Et donc c'était terrible cette personne qui n'osait même pas faire 5min à l'extérieur qui...se renfermait, coupée du monde, de tout et évidemment qui dégringolait...Donc il a fallu aller par petits challenges comme ça.."on va jusque là aujourd'hui. Dans 3 jours je voudrais bien que t'ailles au magasin là-bas". Enfin je reviens au phénomène la nuit, c'est vrai que c'est plus pour les dames la difficulté à ce niveau là; les dames et les enfants. fragilisés par ce que tous les enfants ne sont pas fragilisés non plus ici.

- Z.C. : Plusieurs fois dans l'entretien vous revenez sur, justement, les femmes..sur leur vulnérabilité particulières. C'est un public qu'on décrit toujours comme vulnérable a priori, donc

quand on demande mais parfois ce que ça veut dire être vulnérable, on nous mentionne à chaque fois les femmes. C'est une catégorie qui revient. C'est comme les enfants, les mineurs accompagnés ou pas, ça revient toujours. Finalement notre question elle est toute simple c'est : à quoi est-ce qu'elles sont vulnérables ? Pourquoi est-ce qu'on dit toujours que c'est un public vulnérable "a priori" ? Dans vos pratique à vous c'est...donc j'entends que vous parlez d'excision et donc par exemple des violences sexuelles qu'elles subissent en particulier mais, dans vos pratiques à vous, qu'est-ce qui vous fait dire que c'est un profil vulnérable, c'est quoi leur vulnérabilité particulière ?

- C.V. : Alors maintenant oui...toutes les femmes ne sont pas ...enfin j'estime que les femmes ne font pas partie du groupe vulnérable nécessairement..On a des guerrières, comme je dis aussi, qui sont armées avec des super outils qui sont super structurés et qui connaissent le chemin comment aller de A à Z sans problème. Maintenant oui..plus une partie des vulnérables...bah il y a des événements traumatisants déjà au niveau de leur enfance, plus encore des événements qui se sont rajoutés en plus du parcours d'exil et là c'est vraiment la goutte d'eau qui fait déborder le vase comme je dis souvent..C'est ce dernier élément qui est peut-être moins important par rapport à ce qu'elles ont toujours vécu depuis leur plus tendre enfance mais c'est cet élément là qui va faire qu'elles vont être "je ne sais plus qui je suis, je ne sais plus ce que je veux, je ne sais plus ce qui m'arrive"...et donc on a vraiment un problème de contextualisation et de structuration de la personne qui s'n va dans tous les sens quand on commence à discuter d'une situation, le récit est super décousu et on voit vraiment comme ça que... on se dit "oulalah si jamais la personne reste comme ça elle va être foutue au niveau de l'examen de la demande d'asile parce qu'il faut vraiment être...aller par ordre chronologique et être le plus cohérent et structuré possible"..donc pour moi c'est le dernier événement vécu qui fait que ces dames perdent pied...vraiment perdent pied. C'est ...je ne me rappelle plus de l'entièreté de la question c'était ça ?

- Z.C. : oui c'est..vous répondez bien à la question. Encore une fois nous on n'a pas vraiment d'attente donc si vous pensez que c'est une réponse pertinente, pour nous ça répond à la question. C'est intéressant, je trouve que vous parliez d'éléments ou d'événements qui se superposent finalement et qui...à la fin, font que ça éclate. On en vient... souvent dans nos interviews, avec cette image de vulnérabilité en lasagne, donc des couches de vulnérabilité qui sont multiples, intersectent entre elles, sont composées finalement...je présume que vous êtes confrontée...

- C.V. :oui c'est de ça que je parle...Par exemple...voilà, c'est vrai que je prends toujours les femmes mais c'est aussi une de mes références...

- Z.C. : oui bien sûr

- C.V. : mais donc l'excision peut-être vécue à 4 ou 5 ans, déjà. Gros trauma. Les conséquences, quand elles commencent la puberté avec leurs premières règles, encore une 2ème conséquence; les douleurs physiques et puis alors après quand elles deviennent un peu plus âgées, il y a des fois le mariage forcé...donc la femme est destituée dans son rôle, elle n'a pas de pouvoir...enfin dans certains pays..elle n'a pas de pouvoir sur sa propre vie dès sa naissance...il y a des excision qui se font sur des bébés au pays aussi ! C'est vraiment dans leurs premières années jusqu'à leur majorité ou même ici quand on devient, nous, adultes bah..on a le droit de partir de chez ses parents, on a le droit de vivre toute seule, de choisir ses études, de choisir avec quel homme on va vivre...marier ou pas marier...là rien c'est des arrangements de famille en famille des fois et donc ...je trouve que tout ces événements ont modifié la femme, on fait que "tais toi t'es qu'une femme, on va décider pour toi" ..puis, par rapport à un événement peut-être, une nouvelle tentative, qu'elle se dise quand même...ou leur entourage leur dit "bah écoute là on va t'aider, il est grand temps que tu partes du pays, trop c'est trop". L'initiative ne vient peut-être même pas d'elle-même, c'est peut-être leur

entourage qui veut un peu les protéger. on organise leur voyage et là s'il y a encore un incident sur leur parcours jusqu'à la Belgique...En général c'est très difficile de remonter la dame et de lui donner les clés de sa vie quoi, de l'aider à ça. La violence est devenue tellement banalisée pour elle. Et à côté de ça on joue aussi avec toutes ses caractéristiques culturelles...C'est banalisé mais elle se raccroche à leur Dieu par exemple, peu importe la religion.."oui mais dieu est là !" oui mais voilà...il faut que Dieu soit aussi notre allié pour aller...mais si Dieu est là on va mettre les choses en place, on va faire ça et ça et tu verras ça ira. Et bon, c'est vrai qu'on a le temps...on a des mois à accompagner ce public et..pour essayer qu'elles aillent mieux en général après...c'est pas évident mais...puis c'est déjà arrivé aussi que les persécuteurs du pays viennent ici. Enfin moi j'ai une situation terrible d'une dame qui venait du Burkina Faso, elle s'était remariée et son mari lui avait fait venir en Italie, la violait devant les enfants, elle avait été excisée, le mari voulait exciser la petite fille..puis elle a réussi, quand elle a entendu que Monsieur organisait un voyage vers le pays elle a dit "ouh là ça sent l'excision pour ma petite fille, je prends mon courage à 2 mains, je demande de l'aide de mes amies" et elle a réussi à arriver ici en Belgique. Mais Monsieur a débarqué ici en Belgique quoi, ici au centre...il a réussi à retrouver sa trace c'était terrible cette histoire aussi...et puis cette dame finalement ..enfin tout est bien qui...tout s'est bien terminé pour elle mais enfin je...oui c'était vraiment...on a un rôle très très rapproché alors avec ce public-là...Le vécu est tellement intense et si on s'investit pas soi-même un peu dans la vie de la personne ...on l'aide oui mais je trouve qu'il faut se donner plus par rapport à cette catégorie de personnes pour l'aider à sortir de tout ce calvaire quoi...c'était waw ouais !

- Z.C. : oui j'imagine bien oui !

- C.V. : Mais bon tout est bien qui finit bien, c'est le principal !

- F.R. : You have mentioned les mutilations génitales féminines et ils sont très problématiques parce qu'elles sont connectées à la religion parfois, ou à la culture plus en général. You have met...you were mentioning before, with regard the ramadan, the pressure of the community. So have you been confronted to cases where the women for les mutilations, somehow. Or, even more in case where the women themselves would like to have the mutilation for the daughter, for example, because she think that ..because of her culture, this is something that should be done. So she is really convinced and...so you have this clash between two cultures..like..the european western one and the culture of pays ...

- C.V. : in this case ?

- F.R. : How do you do and if you have any experience on that ?

- C.V. : Donc je dirais pas que c'est ...Elle réagissent toutes : "non non, ce n'est pas une question de religion !" ça elles y tiennent. Non c'est vraiment une question de tradition et aussi encore une fois, c'est une problématique qui est analysée différemment par elles au bout de...j'allais dire 6 mois de séjour en Belgique. Il y en a qui me disent à l'arrivée "Carine, une femme propre, c'est une femme qui est excisée. Toi tu vas aux toilettes, tu fais du bruit !" Il y en a une qui m'avait déjà dit ça ! Et voilà, c'est pas bien , c'est pas une femme respectueuse qui fait ça , ça ne va pas ! Et donc c'est vraiment la confrontation à l'analyse culturelle..."mais non"..et donc après: "oui c'est vrai, ma grand-mère m'avait dit que, une femme respectable devait avoir ça. Ma mère m'a dit que si je veux un mari, je dois avoir ça." C'est vraiment du bourrage de crâne dans le pays et que c'est quand elles sont soumises au choc culturel avec que ce soit nous les européennes ou même d'autres résidentes ici "quoi ?! qu'est ce qu'on fait dans ton pays ?" et là qu'il y a discussion et qu'elles commencent à comprendre "mais oui c'est vrai, pourquoi est-ce qu'une femme qui n'a pas subi ça ne pourrait pas avoir un mari ?" et elle voit "ah oui tiens on ne fait pas ça et pourtant les dames tchéchènes elles mariées aussi, elles arrivent à avoir un mari". Donc c'est vraiment la confrontation de quitter le

noyau du bourrage de crâne qui dit "tu es une femme du dois avoir ça". Et elles le disent aussi souvent, "c'est vrai, quand j'étais au pays je voulais que mes filles soient respectées et respectables et donc qu'elles subissent ça aussi. Maintenant que je suis en Belgique non, il est hors de question que ma fille subisse ça". Il y en a aussi qui sont au pays et qui disent...même qui étaient au pays, tellement elle a des séquelles, subi l'hémorragie etc qui était tellement intense ou alors y a un membre de la famille qui est décédé de ça aussi..une dame de la famille qui est décédée de ça et elle dit "ah non, là j'ai pris conscience et je ne veux pas qu'on fasse ça à mon enfant mais mon père, ma mère, mon mari, tout le monde veut faire ça donc je me suis enfuie et j'ai caché ma fille chez une amie"..mais c'est horrible pour ces dames là aussi parce que...est-ce que l'autre dame, qui est dans le bourrage de crâne aussi va protéger la fille ? Si le mari, le grand-père va dire "mais enfin si tu ne laisses pas faire la tradition, tu seras une diablesse"...et là peut-être faire le lien avec la religion; parce qu'ils utilisent toutes les stratégies pour que la tradition soit perpétrée. Vraiment oui... Et il y a aussi des dames...mais là c'est les guerrières, qui ont subi ça qui connaissent toutes les séquelles, enfin toutes les conséquences et ...il y a une dame qui...enfin le...son..le père de ses enfants avait fait une espèce d'invocation enfin elle avait filmé et elle m'avait montré ça et elle me disait "c'est horrible c'était le pire moment de ma vie où j'ai du faire comme si j'étais d'accord avec lui, où il invoquait la religion alors que c'était pas du tout ça normalement dans la pratique c'est une tradition culturelle et pas religieuse et il demandait au Dieu de sortir le mal du corps de sa fille avant de faire l'excision". Et l'épouse devait faire semblant d'être d'accord mais alors elle disait "quand il va finir, dès demain on part on quitte le pays il est temps qu'on parte parce que ça annonçait l'étape après, que les petites allaient être excisées quoi..et cette dame je me suis dit waw ! Parce qu'elle était dans le pays et on lui avait toujours dit "c'est ça être femme, c'est ça être une femme" , elle a pris conscience et elle s'est dit "oulalah mon mari pète les plombs là, faut que je protège mes filles et que je parte du jour au lendemain". c'était vraiment courageux aussi.

- Z.C. : Une question un petit peu plus pragmatique, je dirais ...tout à l'heure vous mentionniez que parfois c'est difficile de faire comprendre aux personnes que vous encadrez ce qui doit être mobilisé pour une demande d'asile. Et parfois avec leur vulnérabilité particulière, le fait qu'elles ont des difficultés à raconter simplement, ça complexifie encore le fait que justement en fait elle vont devoir dire, devant le CGRA...Je me demande si vous pouvez...quand il y a des difficultés comme ça, des troubles dans le récit, des difficultés à raconter, si vous pouvez informer le CGRA je ne sais pas...de dispositions particulière qu'il faudrait prendre ou attirer l'attention d'officiers de protection en disant "ici, le récit risque de mal se passer. Ce n'est pas que la personne mente, c'est juste que la personne a des difficultés à restituer les faits" Quand vous êtes face à ce genre de difficulté, vous pouvez donner cette info au CGRA ? Comment ça se passe ?

- C.V.: Donc oui, on essaie que ce soit pris en considération. Donc toujours à l'appui on a besoin alors d'une attestation d'un psychologue, ça c'est obligatoire, pour qu'on invoque ses problèmes de structurations, ses problèmes chronologiques. Maintenant, comme je disais tout à l'heure aussi, le CGRA en tient compte ou pas dans le sens où une fois on avait dit "bah ok, on entend les caractéristiques de Madame, on va quand même la convoquer." Et donc Madame y va, et je trouve que là ils n'ont pas vraiment tenu compte, malheureusement, du rapport...Donc ils posent des questions à Madame pendant plus de 4h et sans nécessairement les caractéristiques d'une personne fragile...puis ils vont avec leurs gros sabots dans les problèmes vécus par Madame et Madame a fait une crise de décompensation...donc ils ont dû appeler l'ambulance. Elle faisait vraiment une crise de nerfs là-bas et ...je vais dire...cette situation, finalement, a permis ...et ce n'était pas le rapport du psy, c'est leur manière de travailler, d'aborder l'interview qui a fait que Madame a eu une crise et qu'ils ont enfin compris "ah ! ok " ; ils ont eu peur, ils se sont dits "qu'est-ce qu'on doit

faire ? " Bah voilà il ne fallait pas poser le cadre de l'interview de cette manière. Et finalement, je me rappelle par après, on a dû aussi répondre encore...le Commissariat leur avait renvoyé un courrier; des fois ils font ça par rapport au public qu'ils estiment, eux, vulnérables: ils nous renvoient un courrier où doit détailler ou répondre à certaines questions bien précises concernant la personne...Mais voilà, à double tranchant parce qu'un écrit c'est un écrit pour le traitement de la demande d'asile. Donc ce sera analysé par le CGRA pour donner ou pas le statut.

- Z.C. : Vous dites qu'ils estiment, eux, vulnérables parce que parfois vous qualifiez des profils vulnérables qu'ils ne qualifient pas de la même façon ou vous avez des différences de perception et de qualification de vulnérabilité ou...?

- C.V. : Bah par rapport à la dame là que je viens de dire...enfin nous elle faisait régulièrement des crises ici. on en avait bien fait part au CGRA qui nous avait dit "oui on en tiendra compte pour l'audition" et ils n'en ont pas tenu compte dans la façon de poser le cadre de l'audition parce que déjà madame a été interrogée 4h de suite. Quand une dame est vulnérable je ne trouve pas que c'est la meilleure chose à faire...enfin là en plus c'était mariage forcé, c'était excision, c'était viol, c'était enfin....un peu la totale et on y allait, quoi, dans les questions sensibles...donc fatalement la dame elle a fait une crise de décompensation aussi au CGRA..."qu'est-ce qu'on fait ?" oui mais enfin on vous avait prévenu..dans ce sens-là on est quand même de terrain, on est sur leur lieu de vie quoi. On les connaît, on connaît notre public, on sait qui peut être maître de soi, qui arrive à canaliser sa frustration ou ses tensions et on sait qui peut exploser aussi. Et quand le CGRA...bah voilà, là ils n'en ont pas tenu compte...pour une autre personne ils en ont tenu compte à l'audition mais ils lui ont quand même renvoyé un questionnaire écrit qui reprenait les mêmes questions que l'audition donc le Monsieur se disait "bah pourquoi est-ce qu'on pose les mêmes questions ? J'ai déjà répondu à ça !" ...Il faut y aller aussi pour faire comprendre au public...Bah le CGRA aimerait que vous précisiez plus de choses par rapport à ces questions. Mais vu le profil aussi, les personnes s'imaginent que c'est une manipulation, une stratégie donc c'est très difficile d'apaiser la personne et de la mettre dans un rapport de confiance et de réorienter vers l'avocat...

- Z.C. : oui forcément...ok.

- C.V. : Donc en résumé oui, notre définition n'est pas la même quoi...par les instances d'asile, par le dispatching et par nous, intervenants de terrain. Et même voilà, il ne nous faut pas 3 mois pour voir qui se présente le premier jour..on voit qui pourrait avoir un profil vulnérable.

- F.R. : Do you think it would be better to a more comprehensive definition of vulnerability ?

- C.V. : Oui, tout à fait. Une définition bien claire. Et comme je dis, quand le public arrive en Belgique, met le pied depuis quelques jours sur le territoire et qu'on lui dit "voilà on va regarder dans quelle structure on vous place. Est-ce que vous avez des besoins spécifiques Madame ? " Qu'est-ce que c'est un besoin spécifique ? " Est-ce que vous êtes vulnérable ? " " Je en sais pas moi Monsieur !" Bah oui elle ne sait pas...voilà des questions sont posées comme ça au dispatching, ça ne va pas. Alors je ne sais pas s'il faudrait engager des psychologues, des accompagnateurs interculturels aussi...Mais voilà c'est pas la façon de présenter ou de définir le profil de la personne comme ça ...en plus devant tout le monde ! Il y a peut-être 100 personnes autour..."t'es vulnérable toi ?"

- F.R. : So you think it would be better to have a common definition but also guide lines, practice that would be the same and also adapted to the different types of vulnerabilities in, maybe, taking into account also the...the role of psychologist or ethnographers so specific..yeah

- C.V. : of course, yeah.

- Z.C. : Je trouve que c'est intéressant que vous mentionniez que la définition entre le dispatching, le CGRA et vous n'est pas la même. Parce que nous on s'en rend compte parce que quand on

interview les personnes on a des réalités différentes qui viennent mais vous vous le formalisez du coup. Donc voilà, c'est juste un petit commentaire que j'avais.

- C.V. : Je crois que le dispatching avait un exemple mais...je leur ai dit moi même..Ils m'ont dit "oui mais par exemple une caractéristique d'un groupe vulnérable c'est une famille monoparentale." Je suis très vexée, je suis famille monoparentale, j'ai dit "je ne me sens pas vulnérable"..voilà enfin je voulais leur faire comprendre mais...vous voyez ?

- Z.C. : oui oui je vois.

- C.V. : Alors qu'il y a ..enfin...il y a des hommes avec des enfants, il y a des femmes avec des enfants qui ont ..enfin qui savent se débrouiller seuls et qui ont besoin pas d'être encadrés. C'est pas parce que c'est ce groupe-là qu'ils le sont tous à 100%....c'est un peu..C'est comme si en Belgique on disait "les Wallons sont comme ça, les Flamands ils sont comme ça" non, non...

- F.R. : C'est intéressant aussi parce que...the definition of vulnerability in the directives is made using groups of vulnerable people...so...you are saying on one hand that everyone could be vulnerable and all migrants could be vulnerable bur that the group definition doesn't work...

- C.V. : oui non, pour moi non. Il y a un proverbe que le public dit souvent: tous les doigts de ta main sont différents. voilà...et pourtant il ya le groupe des mains mais tous le doigts sont différents...La résilience...la personne qui a vécu quelque chose de catastrophique dans sa vie va peut-être avoir quand même les ressources en elle, au fond de ses tripes pour se relever, bouger, avancer. Une autre qui aurait vécu la même chose n'y arriverait peut-être pas donc n'est pas ...on n'a pas tous les mêmes outils et tous la même capacité d'avancer ou de réagir...et donc je n'aime pas le mot groupe non...comme le groupe...voilà on dit le groupe homosexuel est vulnérable. non ! non ce n'est pas vrai, ils ne sont pas tous vulnérables....certains ...Les excisées, les non excisées certaines oui, pas toutes. Les violences intra-familiales pas toutes, il y en a qui se relèvent et qui sont des battantes après.

- F.R. : So you think that the people in this groups are not exposed in the same way. All the people inside this group are not exposed in the same way.

- C.V. : voilà, voilà.

- F.R. : Ok. So, would it be better to have a "cas par cas" ?

- C.V. : En fait, je pense au dispatching..voilà, peut-être ils devraient fonctionner par groupe, parce que oui la personne vient d'arriver mais donc par exemple le groupe bah...moi je travaille avec le tableau du monde, le tableau des prévalences d'excision...bah voilà...ils voient une dame qui vient de tel pays, il y a un risque d'excision à 90%, elle est peut-être vulnérable, on va la considérer autrement. Peut-être. Après, c'est à nous, les travailleurs de terrains, d'estimer si oui ou non elle est dans le groupe vulnérable. Je ne sais pas si...je ne sais pas si on pourrait faire un rapport d'analyse après 2 ou 3 mois de séjour en entre pour dire "voilà, effectivement, la personne que vous nous avez orientée est très vulnérable" et on explique pourquoi. ou dans le sens inverse aussi. Parce que le public vulnérable ...c'est pas toujours bien non plus qu'il arrive en structure d'accueil communautaire comme je disais.

- Z.C. : On entend souvent ça par rapport aux personnes vulnérables et en général les résidents des centres...dans les interviews on nous dit...on demande souvent pour clôturer: qu'est-ce qu'il y a à améliorer ? Et alors on nous dit "bah il faudrait qu'il n'y ait pas de centre parce qu'en fait ça ne leur sert pas aux personnes vulnérables." Et la vous venez, justement, avec le logement individualisé...tantôt vous parliez de l'autonomie, que ce type de logements fournit aussi...Vous êtes d'accord avec ça ?

- C.V. : oui oui tout à fait. Et ça coûte aussi...budgétairement ça coûte plus cher à l'Etat, des structures comme celle-ci...Et enfin il y a plein de choses...même si la Croix-Rouge aussi reçoit,

par exemple, des subsides pour favoriser le...enfin j'aime pas trop le mot ...mixité ou intégration dans le quartier..pour un peu casser les préjugés du quartier...Peut-être que les habitants ont acheté une maison ici il y a 10 ans puis 5 ans après "oh il y a un grand centre de 350 demandeurs d'asile qui s'installe à coté de chez nous, qu'est-ce que c'est ?" ...voilà on a des subsides pour créer comme ça des activités de rencontre, un peu casser les stéréotypes...que ce soit peut-être dans la tête, entre guillemets, des Belges ou des demandeurs d'asile...Mais je ne trouve aussi que c'est pas bien enfin c'est quoi...on est un ghetto ? Enfin on met tous les étrangers ici ? C'est quoi l'intégration ? Elle est où l'intégration ? Je déteste le mot "intégration". Non on ne parle pas d'intégration. Ici, en premier lieu, on parle d'insertion peut-être...parce que voilà il faut leur donner les clés: déjà la langue...Je suis très contente quand ils vont faire une formation extérieure, qu'ils quittent un peu nos 4 murs, qu'ils se débrouillent, qu'ils voient aussi d'autres personnes. Parce que ce n'est pas non plus en fréquentant chaque fois leurs compatriotes ou autres qu'ils vont connaître l'histoire, la vie de la Belgique. La maîtrise de la langue...bah si on est toujours avec les mêmes compatriotes on n'avancera jamais ...on ne maîtrisera jamais la langue pour avancer...voilà.

- Z.C. : J'avais 2 questions un peu plus politiques, je vais dire, concernant la vulnérabilité. La première c'est une question relative à la crise du Corona, notamment la période de confinement stricte. On a beaucoup entendu que les centres, pendant cette période-là et encore maintenant, avaient été un peu les oubliés..et qu'il y a eu beaucoup de difficultés d'organisation simplement dans les centres. On a entendu ça pas mal dans le discours...à la TV dans le discours politique en général. Du coup on pose la questions aux premiers concernés: qu'est ce qui a été difficile durant cette période assez étrange ? Et notamment je pense à la période de confinement pour vous. Qu'est ce qui a été compliqué dans la vie du centre ici dans cette période de Corona ?

- C.V. : Alors là je vais peut-être avoir un peu plus de mal à répondre parce que moi j'ai du moi-même...

- Z.C. : vous écarter

- C.V. : être écartée voilà...liées à des difficultés au niveau garde d'enfants. Donc j'ai repris fin mai mais ..voilà la première difficulté c'est le restaurant...aussi toutes les...de semaine en semaine le Conseil de Sécurité qui faisait des modifications des nouvelles informations mais voilà..ici l'accès pour...alimentaire, je vais dire...ces restaurants communautaires..difficulté par rapport au nombre de personnes présentes...il fallait respecter la distanciation sociale très difficile...le travail aussi communautaire. Donc certains résidents prennent les assiettes, lavent les couverts...Est-ce qu'il n'y a pas un risque de contamination donc on a du aussi...Ils ont basculé dans un système de distribution de repas par barquette pour éviter aussi la propagation entre résidents...oui quand même je trouve le principe de distanciation sociale difficile dans un bureau aussi...que ce soit médical ou social. Enfin mes collègues ont continué à accueillir aussi le public par rapport à leurs demandes et leurs difficultés bien que les rendez-vous avocats étaient annulés, il fallait le faire par vidéo-conférence donc ça aussi...il faut être équipé, avoir la technologie, avoir le temps d'accompagner le résident, d'être à coté de lui quand il fait sa vidéo-conférence avec l'avocat ou le psychologue ou un médecin. On dit déjà...enfin le public est déjà fort isolé et c'était encore pire évidemment: interdiction de sortir, de recevoir de la visite. on parle de distanciation sociale mais on est toujours 6 ou 8 par chambre...je ne comprends pas ! voilà...fin c'est la Belgique quoi, le no man's land de Belgique..tout et son contraire !

- Z.C. : Francesca découvre ça cette année avec ...donc pour nous c'est très commun. Tout ça est tout à fait..pour nous ça fonctionne mal mais ça fonctionne comme ça et pour elle c'est surprenant, à chaque fois de se dire....! C'est très belge, c'est totalement belge !

- F.R. : I feel like this because I come from a Southern country. So I am in a Northern country but

i feel that there are some things that work in same way as the Southern country so I feel, somehow, with all these strange things that I have to get used to it, sometimes.

- Z.C. : toujours pour rester dans la partie un petit peu plus politique et ce qu'on entend dans le discours. La vulnérabilité c'est mobilisé beaucoup par les politiques , surtout en tension avec le fait qu'un coté, il y a les personnes vulnérables, de l'autre il y les autres qui abusent du système de la vulnérabilité et qui mettraient lumière certaines de leur caractéristiques pour passer pour plus fragiles qu'elles ne sont; qu'elle auraient certains stratégies..voilà donc nous on entend ça, on pose la question aux personnes qui travaillent avec le public concerné. Et si on utilise le mot "abus" c'est pas parce qu'on pense qu'il est pertinent , c'est parce que c'est celui qui revient dans le discours...Est-ce que vous, dans vos pratiques, vous êtes confrontée, finalement, à des...stratégies de la part des demandeurs, de mises en lumière de certaines caractéristiques des ...finalement de l'usage de la notion de vulnérabilité qui est assez essentielle puisqu'on se rend compte que c'est...qu'il vaut mieux être qualifié de vulnérable pour avoir droit à certains traitements et avoir peut-être plus de chances d'obtenir un positif à la fin. C'est quoi votre expérience par rapport à ça.

- C.V : Je souris en pensant ..oui j'entends souvent...comment est-ce qu'on fait pour discerner les vrais des faux ?

- Z.C. : Oui c'est ce que vous disiez au début de l'interview.

- C.V. : c'est vraiment ça. Je vais dire...Les personnes vulnérables...Il y a plein de caractéristique...enfin...au niveau du sommeil, au niveau apparence physique...Elles peuvent avoir des cernes jusque par terre parce qu'elles ne dorment pas. Elles perdent du poids, elles sont plus agressives ou elles sont passives...Il y a toute une série de comportements qu'on peut lister pour...par rapport au profil vulnérable même s'il peut avoir une réaction comme à gauche, comme à droite dans les réactions de chaque personne mais pour moi il ya des critères observables pour voir si, oui ou non, vraiment la personne est vulnérable. Quand on parle d'abus...oui j'ai des intervenants qui me disent "mais tu crois toujours ce que les gens te disent ?" et je leur dis "écoute je ne suis pas là pour juger, c'est pas mon rôle. Mais si la personne essaie de m'utiliser elle ne tiendra pas la route dans la suite de son traitement d'asile". Je m'explique. Par exemple...un Monsieur...enfin il y a des nationalités comme ça aussi qui ont peu de critères pour être pris en considération dans la loi. Je pense à 2 pays: le Maroc et la Tunisie, par exemple. Bon, les problèmes politiques ne sont pas trop pris en compte pour ses 2 pays-là et beaucoup...déjà peu passent par la demande d'asile et, quand ils passent par la demande d'asile, soit ils invoquent, en général, l'absence de religion ou le critère homosexuel. Et à un moment donné, des intervenants me disent "tu crois toi que...?" Premièrement, on n'est pas là pour ça. Deuxièmement, le CGRA, quand il va auditionner...enfin le CGRA a accès au Facebook etc donc si un homme se dit homosexuel mais qu'il...voilà qu'il a des photos de femmes ou...ça va se voir directement. Il y a aussi toute la préparation à l'audition que là moi j'ai avec ma casquette sociale et aussi référante MGF...on sait le genre de questions...par rapport à l'homophobie...à l'homosexualité pardon, on sait le genre de questions que le CGRA va poser et donc on les pose. On dit "on vous propose un petit entraînement à l'audition, voir comment vous réagissez pour bien vous préparer à l'interview." Et donc je pose de pose des questions et ...là on le voit directement enfin..j'ai pas besoin d'une autre analyse, on voit comment la personne réagit aux questions, le malaise, l'absence de réponses à formuler parce qu'elle n'a jamais pu le faire dans son pays...si c'est vraiment une vraie raison...Voilà ça se voit comme ça, moi je trouve, en préparant les personnes...Et dire si on doit rentrer dans l'accompagnement ou pas des vrais, des faux ce n'est pas notre mission. Voilà, je ne sais pas si je réponds assez à la question mais voilà.

- Z.C. : Du coup, quand vous êtes face à une personne qui , par exemple, mobiliserait

l'homosexualité comme critère pour avoir besoin d'une protection et que vous vous rendez compte que ça ne tient pas la route, vous continuez...fin comment ça se passe je veux dire ? Il y a un moment où vous vous dites "j'ai l'impression que ça en va pas aller" ou vous continuez parce que...

- C.V. : Moi je mets les pieds dans le plat...je vais ..voilà...par rapport à n'importe quel critère je trouve que quand on prend des gants et qu'on évite ça ne va pas donc ..Je me permets de dire "bah voilà écoute voilà ..t'as commencé à répondre à mes questions, je me mets la dans la peau de quelqu'un du CGRA pour te poser des questions. Là je me remets dans la peau de Carine et je dois te dire: je ne te crois pas". Et je le dis clairement. Et donc "ah mais pourquoi ?" "parce que tu...enfin tu ne réponds pas...enfin c'est aussi l'habitude, c'est le genre de réponses habituelles qu'on peut avoir" et donc on peut avoir un petit rictus et donc la personne finit par nous dire "je ne sais pas quoi dire". "Écoute ok c'est ton choix mais alors ok je préfère que tu prépares ça avec l'avocat qu'avec moi, parce que je n'ai pas envie non plus de ...d'arranger un récit d'asile quoi". Et voilà, on met bien les personnes en garde parce qu'il y a des questions culturelles qui sont tellement intrusives que..si on invoque le critère et que ça n'est pas vrai, ils vont être perdus sur une seule question quoi...voilà.

- Z.C. : Ok...Par ce que je me dis...C'est une question bête et je pense qu'on a la réponse mais si ça ne marche pas, et si on leur dit "vous n'allez pas être cru, je ne vous crois pas et ça ne va pas passer devant le CGRA", pourquoi ils continuent à le faire ? Pourquoi ça s'entretient, je vais dire...Par exemple l'homosexualité c'est un truc qui revient très souvent, tout le monde le sait. Le CGRA lui-même le sait et tout le monde leur dit "ça ne va pas fonctionner" mais ils le font quand même.

- C.V. : Oui et a contrario , ils se positionnent comme ça dans des vraies situations aussi. C'est ça le danger parce que ...Enfin...Je pense aussi que...enfin...ça j'entends beaucoup aussi de personnes qui fréquentent la maison Arc-en-Ciel..."Ah mais voilà j'ai mon attestation que je peux utiliser pour ma demande d'asile !" ..Bah non c'est pas ça quoi...c'est pas parce que t'as ton attestation que t'as été à la réunion Arc-en-Ciel que tu vas être cru. Et eux-mêmes sont au courant...On sait très bien , les gens viennent, nous demande une attestation qu'ils ont participé à nos séances d'informations des réunions, eux-mêmes le disent...On ne sait pas si c'est vrai ce qu'ils invoquent mais ils donnent le document...voilà peut-être aussi utiliser les preuves d'une autre manière... enfin comment est-ce qu'on peut estimer si oui ou non une personne est bien homosexuelle ? Comment est-ce qu'on quantifie ça ? Auparavant, le CGRA...enfin c'était super intrusif..Ils demandaient des photos intimes ! Moi j'ai des hommes qui m'amenaient des vidéos, je disais "mais non je ne veux pas voir ta vidéo, ça ne me regarde pas ta vie quoi !" ...Ou alors ils m'amenaient des photos avec leur partenaire dans le lit...ça veut dire quoi ça ? Enfin ça veut rien dire non plus moi !

- Z.C. : oui oui bien sur.

- C.V. : Et avant le CGRA prenait en compte ces éléments-là. Maintenant ils ont arrêté. Mais voilà, l'attestation Arc-en-Ciel...c'est pas un élément qui devrait être pris en considération nécessairement ...pour le traitement du critère lié à l'homosexualité, pour moi. Parce que là il y a des vrais et il y a des faux qui utilisent ces documents donc c'est dommage pour les vrais demandeurs qui invoquent ce critère. Alors comment le vérifier ? Souvent le CGRA pose des questions vraiment intimes liées àvoilà comment ils ont ressenti leur orientation sexuelle et comment ils réagissent à cette question d'un point de vue culturelle. Mais quand les gens ont été réprimés toute leur vie, on leur a dit "c'est mal, c'est le diable qui pousse les gens à faire ça" ils ont du mal à le verbaliser évidemment. C'est pour ça aussi qu'un bourrage de crâne comme les dames excisées enfin... J'ai un Monsieur guinéen, je les entraîné des heures et il n'arrivait pas à me dire le mot quoi. Il me disait "non je suis différent" et je faisais exprès je lui disais "oui tu as la peau noire, moi je suis blanche" "mais non ! Je suis différent tu sais bien !" "mais non je ne sais pas"...et ça en venait pas et on l'a interrogé 5

fois au CGRA et finalement le positif mais je me disais "mais qu'est ce qu'ils vont faire du traitement du dossier de Monsieur" qui n'arrivait pas à....c'était vraiment une trop grande pression culturelle pendant des années qu'il n'aurait pas pu dire "je suis homosexuel" non, ce n'était pas possible. Et ce monsieur aurait pu passer...voilà c'est un faux, il n'est pas capable de nous dire ce qu'il a ressenti parce qu'il avait vraiment une gêne culturelle à aborder ça même si le suivi psy était mis en place depuis plus d'un an et demi mais...Mais oui c'est vrai que je me rends compte: quand on se met dans la peau du CGRA, c'est vrai que c'est difficile d'estimer..."bah tiens, qu'est-ce que je vais lui donner lui ? Un positif ou un négatif ?" C'est très difficile aussi je m'en rends bien compte.

- Z.C. : Moi j'avais 2 petites questions pour terminer l'interview. Une question assez ponctuelle: dans les profils des personnes que vous avez dans le centre, vous parliez des enfants tout à l'heure, des personnes jeunes...des personnes plus âgées, je vais dire de l'autre côté de l'axe en fait, on entend souvent parler des enfants et pas tellement des personnes âgées..Vous êtes confrontée vous ici à ce genre de public dans le centre ?

- C.V. : C'est rare. Oui c'est rare. Je pense que ...oui le couple le plus âgé il devait avoir 65- 70 ans.

- Z.C. : ok

- C.V. : C'est très rare en centre communautaire ça.

- Z.C. : Vous n'avez pas été vraiment confrontée à ce type de profils ?

- C.V. : Pas ici à la Croix-Rouge non. En accompagnement individuel avec Caritas oui, j'en avais eu quelques-uns là.

- Z.C. : Ma dernière question pour conclure et si ma collègue en a à vous poser après je lui laisserai la parole parce que des fois elle pense à des choses que j'ai oublié ou simplement elle a des nouvelles questions...

- C.V. : vous vous complétez.

- Z.C. : oui, exactement. Très pertinent ! On a parlé durant cette interview des choses qui fonctionnaient, des choses qui fonctionnaient moins bien...la vulnérabilité plus ou moins prise en compte à différentes étapes de la procédure...des choses qui sont difficiles. Si vous aviez améliorations à formuler, des choses qui pourraient aller mieux. Je parle peut-être ici au niveau de l'accueil parce que c'est ce que vous connaissez le mieux mais si vous avez aussi des suggestions, je vais dire, pour des améliorations qui interviendraient à d'autres étapes de la procédure...Ce serait quoi ?

- C.V. : Une baguette magique ? Bah oui comme on disait je pense qu'il manque cruellement, dans les 3 acteurs de départ: dispatching, OE et les structures d'accueil, il manque des psychologues, déjà...ça c'est une mission vraiment défailante. Je pense que là...par rapport à votre...la notion de vulnérabilité elle pourrait être évaluée par des personnes compétentes et formée à ça réellement...Qui en cas de doute passeraient un mini entretien mais qui délimiteraient qui est vraiment vulnérable ou pas, quelles attentions particulières par rapport au public...Tenir compte peut-être aussi justement de la région où la personne va par rapport à la présence de sa communauté ou pas. Il y a des villes qui sont plus représentées, je vais dire, par des communautés plus importantes...voilà ici on a ...enfin ça change mais on était..on a eu quelques latinos au départ mais on n'en avait pas du tout. Et puis la maintenant la migration des pays latinos augmente donc c'est différent mais les latinos, au départ, étaient plus en région de Bruxelles etc donc les premiers latinos ici étaient un peu isolés du monde en plus de tout, je vais dire, dans l'arrivée en Belgique. Donc voilà ma baguette magique serait pour un accompagnement, une intervention plus importante au niveau aspect psychologique de la personne...Procédure d'asile beaucoup plus rapide, enfin beaucoup plus...Je vais pas dire transparente mais voilà...Pourquoi lui il attend 6 mois, pourquoi

un au bout de 2 ans il n'a toujours pas son audition...C'est vraiment trop de différences...Avec des gens formés, vraiment formés au CGRA, de manière efficace et intelligente et correcte. Pas une formation de 2 mois, des petits jeunes qui sortent de l'école parce que c'est des fois le cas. L'aspect beaucoup plus humaine et la dignité humaine dans le parcours et dans les différents lieux: Office, dispatching, CGRA. Moi j'ai vu des demandeurs qu'on appelait au...comment ça au truc là, au parlophone ?

- Z.C. : oui

- C.V. : On criait comme dans un truc de foot après un nom de personne enfin c'était choquant comme du bétail qu'on crie enfin...Privilégier oui...plus d'autonomie de la personne...Et oui c'est peut-être un peu bizarre même si je travaille en structure communautaire, le public serait mieux en logement individuel bien sûr. Et former plus tous les intervenants qui gravitent autour de ce public. Psycho-médico-social je mets tout le monde dans le besoin particulier parce que il y a les caractéristiques du pays qu'on ne maîtrise pas toujours et pourtant notre façon de se comporter dans la relation d'écoute et d'aide est très importante si on ne tient pas en compte de tous les éléments d'interprétation culturelle ou autre. Ça ce serait déjà bien !

- Z.C. : Ok, merci beaucoup.

- F.R. : So I will start with the last thing that you've just mentioned. Do you attempt any formation, here at the center, for vulnerable people ?

- C.V. : oui. Par rapport aux...voilà je disais le projet d'accompagnement individuel est bien sur papier. Maintenant...j'ai pas de collègues comme ça avec des métiers très différents mais enfin je pourrais avoir une collègue institutrice qui devrait s'occuper d'une dame qui a été excisée, violée sur le parcours...Elle n'a pas les éléments pour aborder l'accompagnement du public comme ça, fragilisé. Et donc je trouve qu'il y a une façon d'aborder ce public très particulière. Déjà beaucoup n'en ont pas envie parce que c'est ...on ressent des choses aussi...faut arriver à les gérer, à se protéger soi-même quand on entend des horreurs du récit du parcours de la personne. Et puis même, je trouve que c'est bien de...dans toute profession je pense que c'est bien de remettre de l'actualité, de discuter, d'avoir des rencontres avec d'autres intervenants pour partager un peu l'expérience de terrain et, comme on disait, les bonnes pratiques. Qu'est ce qui marche ? Qu'est ce qui ne marche pas ? Dans telle situation, qu'est-ce que tu as fait toi ? Moi j'ai fait ça, je te propose d'essayer de faire telle et telle stratégie pour que la personne aille mieux. Plus d'inter-vision aussi...ça ça n'existe pas aussi à par exemple ici. Parce que quand on est dans le nez dans sa petite vie, dans sa petite popotte, on n'a pas de partage, on ne se remet pas en question et il y a plus de choses dans plusieurs têtes que tout seul, donc c'est bien de partager vraiment.

- F.R. : Vous avez mentionné le travail en équipe mais vous un référent pour la vulnérabilité ? et si oui, qu'est-ce qu'il fait ? Et si non, vous pensez que ça peut...that could be useful to have a referant to vulnerability ?

- C.V. : Par rapport à l'accompagnateur individuel ? Oui bah..on a suivi...voilà quand la Croix-Rouge ou le GEMM mettent des formations en place...On a déjà participé ensemble à des formations sur les notions de vulnérabilité et donc lui comme il est coordinateur il essaie de nous faire une fiche résumée qui informe le reste de l'équipe mais...Je trouve que l'idéal serait de faire participer chaque membre individuellement...voilà. De les plonger dans une espèce de situation, de mise en situation, de jeux de rôles...Parce quand on est tous autour de la table, bah il y en a qui écoutent, qui participent pas...ça rentre par là, ça sort par là tandis que quand la personne est mise au coeur d'une analyse de situation c'est beaucoup plus participatif et beaucoup plus intéressant. ET c'est comme ça je trouve qu'on arrive à partager ce qui fonctionne ou pas...En plus quand on est d'horizons différents.

- Z.C. : Du coup c'est juste pour être clair. Si vous avez une question au niveau de la vulnérabilité de quelqu'un, vous ...C'est à travers la discussion...

- C.V. : J'en parle en équipe

- Z.C. : Oui c'est ça il n'y a pas, j'allais dire...parfois dans certaines structures on voit qu'il y a un référant, il y a quelqu'un...Monsieur vulnérabilité ou Madame vulnérabilité....non ici ça se fait avec une discussion en équipe...

- C.V. : Au contraire je trouve ...Comme je suis avec...On est 3 référantes AGSM/GF...Au départ j'étais toute seule et ...la façon de travailler les années...j'arrive moi à me protéger, ça il n'y a pas de problèmes, j'arrive à mettre ma barrière de protection face aux histoires horribles mais juste...il n'y a pas de mission de responsable vulnérable mais on sait...bah voilà comme il a souvent des histoires terribles qu'on entend, on vient plutôt nous en parler..."Ah bah tiens j'ai une situation un peu difficile est-ce que je peux t'orienter telle et telle personne à ta permanence"..On voit aussi que...les gens enfin mes collègues, chacun a ses limites. Et on ne peut pas aussi pousser quelqu'un à pousser ses limites vers le haut. Moi je peux entendre des guerres, je peux entendre des viols, enfin des choses terribles que quelqu'un qui va entendre "on a tiré dans le carreau de ma maison" ça va le ..voilà on a un seuil de tolérance différent et...Si on pousse ce seuil de tolérance, on va briser la personne, on va la perdre en burnout ou elle quittera le travail. Donc on ne peut pas pousser non plus quelqu'un...Je ne pense pas que c'est une mission qu'on prend nécessairement volontairement...Je pense que c'est une mission qui est attribuée par rapport à la réalité de terrain et par rapport à la réalité de l'équipe. Personnellement.

- F.R. :Coming back to the categories to that...Just to be clear, often we hear that the minors are vulnerable but vulnerable...à quoi ?Why do you think that minors are vulnerable ?

- C.V. : Je dis le manque de structure. Pour moi c'est ça. Manque de structure dans le récit, la communication. On peut le voir même au travers des tenues vestimentaires. Ça peut être drôle ce que je dis mais...La dame qui avait fait une crise de décompensation au CGRA, elle venait d'un pays musulman, elle avait été excisée, violée et elle réagissait, en majorité, vraiment dans le sens inverse. Elle était dans la provocation physique. Donc c'était "je mets tous mes attributs physiques en valeur" et dans un centre communautaire c'est délicat. Des hommes qui n'ont pas vu des femmes, il n'ont pas vu leur femme depuis des années...Voilà ça peut-être des fois la tenue vestimentaire qui est aussi un indice. Ça peut être la consommation de médicaments, ça peut être la consommation d'alcool, de substances de ...voilà..cannabis malheureusement il y en a beaucoup beaucoup ici aussi. Tout ça...les gens ont besoin d'une fuite. Ils ont besoin de fuir leur réalité...de fuir ou de provoquer encore une fois; tous les doigts sont différents. Il y en a qui vont peut-être aller à l'affrontement avec nous, membres du personnel. "On est raciste"...ça aussi ça nous arrive...Bah oui c'est pour ça qu'on travaille dans un centre Croix-Rouge...Parce qu'ils ont besoin de venir à la confrontation et ils nous disent quelque part "éh oh je suis là, regarde moi je suis là ! Je te provoque mais viens, sens ce que j'ai". Et donc ça c'est vrai que..on a besoin de vraiment d'une grande distance pour ne pas le prendre personnellement déjà. Quand on est tout le temps à la course, à courir à gauche, à droite, on se dit "oulalah il me lance un appel à l'aide en fait ce gars. Il est provocateur mais il appelle à l'aide". Et donc tous ces petits signes...Je n'ai pas une réponse vraiment...Je dis structure, en général, parce que pour moi ça englobe tout communication, vêtements, alimentation, santé...ça peut être "je peux une formation mais je n'y vais jamais. Je fais tout pour ne jamais y aller. Je rate le bus, j'oublie mon ticket de bus"...enfin voilà. Un problème d'organisation, de structure. Et aussi à l'arrivée...c'est vrai...Je me rappelle quand je ne suis pas au bureau social que je suis en polyvalence et qu'une personne arrive...voilà, au courant de la journée ou de la soirée; on voit aussi comme la personne se présente à l'arrivée d'un lieu inconnu. "Voilà

je vais vous expliquer en gros, on va faire la photo" et on voit si elle est présente pour nous écouter ou pas..." ouais ouais..." ou alors elle s'en va, elle abandonne ses sacs quelque part ou alors elle nous regarde avec des yeux...voilà tout ça, des petits signes comme ça.

- F.R. : And you mentioned the use of medicaments. What do you think of giving pills to people in the center ? Do you think this is...wich comment you have on that ?

- C.V. : Il y a certains pays..enfin dans certains pays, il y a déjà une habitude à la consommation de médicaments...le Tramadol est un médicament qui revient beaucoup. C'est un anti-douleur mais il en a beaucoup qui consomment ça pour oublier...Je ne sais pas ce que ça fait au niveau de leur cerveau mais...ils disent souvent j'ai pris du Panadol pour me déconnecter...voilà j'ai besoin de me déconnecter. Et donc, ils ont...certaines personnes ont eu l'habitude de consommer ça sur plusieurs années. Quand on arrive ici on se sent encore moins bien. Donc ils peuvent dire à mes collègues du bureau médical "voilà je consomme, je suis dépendant des médicaments". Il y a tout un accompagnement alors pour arrêter ces médicaments mais malheureusement, ils compensent alors par fumer le cannabis par exemple. D'autres basculent dans l'alcool et c'est très difficile, ou alors c'est vraiment via psychiatre mais là c'est une autre traitement médicamenteux qui...je ne sais pas si c'est mieux...Certaines personnes peuvent être aussi plus à l'état végétatif après...Mais c'est aussi lié aux conséquences de leur consommation antérieure sur des fois des années. Des fois on est obligé d'avoir une personne qui se retrouve peut-être quelque mois plante mais..pour revivre après. Et voilà, maintenant ce n'est pas la majorité mais beaucoup de personnes en tout cas...les problèmes pour re-dormir ça, beaucoup de personnes demandent à avoir un traitement même à base de plantes homéopathiques, comme ça s'est un peu plus doux..et si ça ne fonctionne pas peut-être que le psychologue de la personne ré-orientera la personne vers un psychiatre.

- F.R. : Merci. J'ai 2 questions : In the center we have all type of people. We can say we have the...we have heard in other centers that we have the good people, we have bad, we have the...people that could be terrorists, we have the people that could be radicalized and so on...So, we have the people that have a degree and are lawyers and so on...It depends so...How these different type of people...how work the relationship between these different type of people and vulnerability ? So, could we consider, for example a potential terrorist, vulnerable as well and the other way around so...do you have a comment on that ?

- C.V. : Mais oui c'est très très très difficile. On pourrait..je n'ai pas de souvenir de ça mais on pourrait avoir dans une chambre un présumé terroriste avec une personne qui invoquerait l'homosexualité..c'est très difficile et la réalité du centre...voilà tous les jours on des chambres, un nombre de chambres différent disponible qu'on doit communiquer et le dispatching ne va pas regarder à savoir qui est chez nous...ah bah tiens il ya une place dans une chambre de 5 personnes, à Rocourt, on l'envoie de Bruxelles à Rocourt. Après c'est à Rocourt de se débrouiller. Voilà c'est...en résumé. Et si on n'a pas d'autres chambres et qu'on a malheureusement un présumé terroriste avec un homosexuel ...qu'est ce qu'on va dire, on va demander à l'équipe de collaborateurs de nuit de passer le plus souvent possible voir s'il n'y a pas de tensions, on va quand même la nouvelle personne que ce soit le terroriste ou l'homosexuel: "alors est-ce qu'il y a un problème ? voilà vous pouvez faire appel aux collègues de nuit, aller trouver nos collègues à la réception, essayez de vous présenter à la salle wifi ou vous retrouverez plus de calme tout seul". On donne des pistes mais encore une fois qu'est ce qui se passe quand on n'est pas là ? On ne peut pas toujours protéger les personnes de la manière idéale au vu des caractéristiques d'accueil...Déjà 3 collaborateurs de nuit pour 350 personnes c'est quoi ? Le système...et ça c'est la politique, c'est les subsides qui sont accordés...que encore une fois le critère de vulnérabilité il est pris où en compte-là ? On n'a pas...enfin on a beaucoup plus que 3 cas vulnérables ici dans le centre pour

respecter dans les moments les plus chauds, le plus délicats.

- F.R. : Coming back for the last time to terrorist; have you been confronted with stateless people ? apatrides ? And do you think they could be considered vulnerable ? If so, why ? or not...

- C.V. : oui on en a eu beaucoup beaucoup..

- F.R. : ah c'est la première fois !

- C.V. : c'est vrai ?

- Z.C. : oui d'habitude on nous dit "non...un peu des palestiniens mais pas..."voilà on n'a jamais eu de réponse.

- C.V. : L'année passée je pense qu'on avait 80% de palestiniens fin oui c'était la totale l'accueil Palestine ici. Donc non on connaît bien la situation des palestiniens. Alors vulnérables ? J'ai encore envie de dire: il y a encore des différences aussi. Par rapport à l'accueil il y a quelques années des palestiniens et pour le moment...enfin notre réalité aussi. Je vais dire au début, enfin il y a 2-3 ans c'était un public qui avait été persécuté par le Hamas, qui avait vécu tout le temps des persécutions sur plusieurs années, qui avait développé, quand même, une capacité de rebondir...Je trouvais qu'ils étaient pas abattus, vraiment nécessairement...beaucoup de ...oui ils travaillent, ils vont en formation...La maîtrise de...vouloir maîtriser la langue ça c'était pas toujours la priorité malheureusement alors que c'était une clé pour leur avenir ici. Maintenant je trouve que ce n'est pas la même catégorie. C'est plus un public jeune palestinien qui arrive. Un public peu scolarisé ou pas scolarisé, c'était pas le cas il y a 3-4 ans où là on avait...bon c'était un peu stéréotypé mais "l'élite" vraiment des palestiniens il y a quelques années qui arrivait. Et donc, ils présentent pas le même profil, pas les mêmes caractéristiques, pas les mêmes revendications. Je trouve là maintenant ils sont beaucoup plus revendicateurs. Il demandent plus de droits..et je ne ...non maintenant je ne les sens plus vulnérables. Il y a quelques années oui. Mais le public, plus peut-être par rapport aux caractéristiques qu'il présente, je disais plus jeune et peu scolarisé...peut-être parce qu'ils ont vécu comme ça longtemps que les personnes qui étaient plus...avant de la classe sociale un peu plus élevée...ont peut-être dû subir, eux, des persécutions liées à l'argent aussi...peut-être par rapport à leur profession pour réquisitionner leur habitation. Mais je ne trouve pas le public palestinien vulnérable actuellement non. Maintenant...oui pas le profil vulnérable au sens où moi je l'entends mais vulnérable dans le sens où ils sont écoeurés aussi qu'on ne prenne plus en compte la considération de la situation de leur territoire, on ne va pas dire pays..révoltés, révoltés par rapport au contexte historique et qu'on laisse faire. Et donc avant, sous Théo Francken, les demandes des palestiniens il y avait peut-être 95% de positifs. Maintenant c'est pas du tout le cas et donc ils disent "mais pourquoi est-ce qu'on ne nous croit pas ? Je viens de Palestine, j'ai montré ma carte de l'UNRWA, territoire de l'ONU...On ne nous croit toujours pas. Maintenant la Belgique prend position, dit qu'on peut aller dans un autre territoire aux alentours. J'ai laissé ma femme, j'ai laissé mes enfants au pays..." L'éloignement de la famille oui ils invoquent souvent mais je ne trouve pas qu'ils présentent d'autres caractéristiques de vulnérabilité. Voilà.

- F.R. : Ma dernière...While you were explaining the situation of Palestinians, you mentioned that they are not vulnerable in this sense of vulnerability blablabla...And so, my last question is: Do you think that the term vulnerable is useful or you would prefer to use another term ? Not in..

- C.V. : For them ?

- F.R.: No not with stateless but in general, when we say that they are the vulnerable among migrants. Do you think that this term, in general, is adapted to them or would you like to change the term, or use different term..Also in connecting with the fact that if..all the migrants are vulnerable because somehow they are all vulnerable, no one is vulnerable so how could we make the difference ? So do you think this is a good term to define them?

- C.V. : Je pense que ce terme doit exister, oui il doit exister. Maintenant comme on en revient avec une question précédente, le terme doit être défini de la même manière par chaque intervenant, du début jusqu'à la fin de la procédure. Et donc on en doit pas...pour tel intervenant c'est telle perception, pour tel intervenant c'est une autre définition, non non.
- ? : Alors je sais que tu es très prise...je me permets juste excuse-moi hein mais..
- C.V. : je déborde ?
- Z.C. : Je vous en prie
- ? : non oui tu débordes mais ça je le savais ! Juste que pour la carte orange..c'était pas lundi c'était jeudi...
- C.V. : Elle est pas dans la farde ?
- ? : elle est pas dans la farde et donc...jeudi
- C.V. : oui mais elle est pas dans la farde
- ? : oui mais elle a peut-être oubliée qu'elle l'a prise. si de jeudi elle l'a peut-être prise...jeudi, vendredi, samedi, dimanche, lundi, mardi. Donc il voit que tu vois avec elle, je suis sûre qu'elle l'a prise...ça va ? parce là elle dit qu'elle est allée à la commune elle-même. Je sais bien que c'est moi qui suis allée, je l'ai déposée. [mauvais audio] Donc je m'en vais, bye bye !
- C.V. : Bye !
- Z.C. : au revoir ! Ma collègue a terminé, est-ce que vous vous avez quelque chose à ajouter dont on n'aurait pas discuté au que vous voulez dire avant qu'on clôture l'entretien ?
- C.V. : Il me semble qu'on a quand même été bien large par rapport au public...non je ne pense pas. Vraiment une demande de formations et d'inter-vision commune à tous les niveaux. Ce serait vraiment bien de mélanger des gens du dispatching avec des gens terrain. Je souris en même temps en le disant !
- F.R. : merci beaucoup.
- Z.C. : Merci beaucoup d'avoir accepté de prendre du temps pour nous, si ça vous convient je vais couper l'enregistrement
- C.V. : d'accord
- Z.C. : merci.